

MAKALAH INDIVIDU
KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF iSLAM

DOSEN PRNGAMPU:
Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.
Yulida, MM.

Disusun Oleh:

KHOIRIYAH

Nim: 11812044

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
1443 H/2022 M

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada semua Makhluk-Nya. Penulis merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan hidayah-Nya baik iman maupun islam.

Dengan nikmat dan hidayah_nya pula kami dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dan semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari isinya maupun struktur penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk perbaikan di kemudian hari.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat pada para pembaca secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

Pontianak 13 Januari 2022

penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran dalam agama Islam mencakupi setiap aspek manusia dan kehidupannya, dalam firman Allah SWT (artinya) : pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-ku dan telah ku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. (QS. Al-Maidah 5 : 3). Sebab itu agama Islam iyalah suatu aturan, norma, pola hidup yang mencakup kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupannya yang selanjutnya pedoman itu dijabarkan dalam Fiqih Islam. sedang fiqih itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan Islam dalam bentuk pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan ketentuan Allah untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

kewirausahaan dalam ilmu fiqih merupakan bagian pembahasan muamalah sedangkan perdagangan adalah bagian dari kegiatan kewirausahaan. Bila kita berbicara tentang kewirausahaan menurut pandangan Islam, maka rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah teori-teori yang telah digambarkan dalam Alquran dan as-sunnah sebagai norma dan etika dalam berwirausaha khususnya dalam perdagangan.

Pada makalah ini akan di jelaskan konsep kewirausahaan Secara umum serta konsep kewirausahaan dalam perspektif Islam

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian kewirausahaan ?
2. Apa yang dimaksud Berwirausaha dalam Islam
3. Apa yang dimaksud Istilah Kekayaan ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Dalam Buku (Fachrurasi & Nurchalifah, 2021) Pengertian kewirausahaan menurut bahasa berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha ialah pahlawan atau pejuang yang mengerjakan sesuatu seperti bekerja.

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. (Fachrurasi & Nurchalifah, 2021) Dalam Buku (Ananda & Rafida, 2016) Istilah wirausaha berhubungan pada istilah wiraswasta, meskipun memiliki perbedaan. Wiraswasta lebih fokus kepada objek, sedangkan wirausaha lebih fokus pada jiwa dan semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan.

Dengan demikian perbedaan seorang wiraswasta dengan seorang wirausaha ialah wirausaha cenderung bermain dengan tantangan dan resiko. Artinya, wirausaha lebih beraktivitas dengan cara memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Sedangkan wiraswasta lebih cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk membuka suatu usaha tertentu. Seorang wirausaha bisa jadi merupakan wiraswastawan, namun wiraswastawan belum tentu seorang wirausaha.

Didalam buku (Fachrurazi & Dkk, 2021) Inti dari jiwa kewirausahaan adalah jiwa yang mampu menciptakan nilai tambah dari keterbatasan (Suharno, 2008). Inti dari wirausaha sendiri,

B. Berwirausaha dalam Islam

Di dalam kitab suci al-Qur'an diterangkan bahwasanya seseorang hanya akan mendapatkan hasil prestasi sesuai dengan usaha yang dikerjakannya. sebagaimana yang tercantum dalam (QS An-Najm: 39-40): "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (39). Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (40)"

penjelasan terkait kewirausahaan dalam Islam memang tidak diungkapkan secara eksplisit. Dalam Islam menggunakan istilah kemandirian (biyadihi), kerja keras

dan tidak cengeng. Walaupun begitu terdapat beberapa ayat al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi rujukan pesan terkait kemandirian dan kerja keras ini sepertinya halnya penulis sampaikan diatas, dan banyak lagi, misal:

1. "al yad al 'ulya khairun min al yad al sufla"(HR.Bukhari dan Muslim) Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah" ; dengan bahasa yang begitu simbolik ini Nabi menyeru umatnya untuk kerja keras agar mempunyai kekayaan, sehingga dapat berbagi sesuatu pada orang lain),. (Q.S. Nisa : 77)
2. Allah mengatakan, dalam (Q.S. at-Taubah: 105). "Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu"
3. "Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah". (Q.S. al-Jumu'ah: 10).
4. SabdaNabi, "Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardlu" (HR.Tabrani dan Baihaqi).

Sebagaimana telah dipaparkan nash nash al-qur'an dan hadis dapat kita tahu bahwa bekerja keras dan mandiri adalah sudah diserukan dalm islam, Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan.

kisah sejarah perjalanan Nabi Muhammad, keluarganya dan hampir keseluruhan para sahabatnya adalah pedagang yang pawai. Beliau adalah pelaku ekonomi dan sosok panutan umat. Oleh sebab itu, tidaklah asing jikalau diungkapkan bahwa mental entrepreneurship inheren dengan jiwa yang dimiliki umat Islam itu sendiri. Tidaklah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke seluruh penjuru dunia sampai abad ke-13 M, oleh para saudagar dan pedagang muslim.

kegiatan perdagangan yang dilaksanakan, Nabi dan sebagian keseruhan sahabat sudah merubah pandangan dunia bahwasanya kemuliaan seseorang tidaklah terletak pada jabatan yang tinggi, tidak pula pada kebangsawanan darah, atau uang yang banyak, akan tetapi terdapat pada pekerjaan. Oleh karena itu, Nabi juga berkata "Innallaha yuhibbul muhtarif" (sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan). Umar Ibnu Khattab mengatakan sebaliknya bahwa, "Aku benci salah seorang di antara kalian yang tidak mau bekerja yang menyangkut urusan dunia".(Ananda & Rafida, 2016)

Bila para wirausaha muslim tidak memperhatikan kaum lemah , maka disebut oleh Allah sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-7). Sehingga profesi pengusaha

dalam perspektif Islam tidak semata-mata profesi bersifat duniawi (kemampuan ekonomi) namun lebih dari itu adalah profesi yang bernilai ibadah. Dalam kekayaan yang mereka miliki adalah terdapat bagian kekayaan milik orang lain, sehingga mereka diwajibkan membayar zakat, dan dianjurkan untuk bersedekah, infak dan waqaf. (Yuliana, 2017)

Nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip syariah Islam menjadi semacam spirit dalam setiap aktivitas dan kegiatan kewirausahaan bisnis yang telah terjadi sepanjang lankah mencapai usaha tersebut. Faktor berokah dan mencari ridho Allah SWT jadi hal yang urgen dalam pencapaian keberlangsungan usaha yang berlandaskan prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan orientasi bisnis agar senantiasa berada pada koridor syariat Islam. Kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis, yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran, yang menitikberatkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha, yaitu memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya, dan melindungi sumber daya. (Yuliyatul Hijriah, 2016)

C. Istilah Kekayaan

Didalam Al-Qur'an menggunakan kata "ghaniy" atau "aghniya" untuk menyebut orang kaya atau orang-orang kaya. Kata "ghaniy" merupakan salah satu dari asmaul husna yang menunjukkan bahwa Allah Swt tidak butuh kepada siapapun, sedangkan yang lain amat membutuhkanNya. (Ananda & Rafida, 2016)

Dalam perspektif Islam, kata-kata "ghaniy" memiliki tiga konotasi makna sebagai berikut: (Ananda & Rafida, 2016)

1. Kaya dalam arti kepemilikan harta, shahib al-mal al-kasir (orang-orang yang mempunyai banyak harta). Dalam lintas sejarah dapat dilihat bahwa Khadijah sebelum menjadi istri Rasulullah Saw adalah seorang entrepreneur yang memiliki usaha perdagangan.
2. Kaya dalam arti kepemilikan ilmu dan amal, seperti tergambar dari bunyi syair berikut: "seseorang belum tentu disebut kaya, kalah hanya karena hartanya, tetapi yang disebut kaya adalah orang yang kaya ilmu dan amal (laisa al-ghina al-mal walakinna al-ghin a gina al-ilmu wa al-amal).
3. Kaya dalam konteks kemampuan menjaga harga diri dan marwah, sebagaimana tergambar dalam surah al-Baqarah ayat 273 yang artinya: "(Berinfaqlah) kepada

orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ajaran Islam menyeru, agar umatnya sentiasa berusaha dan berdoa untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk meraih kebahagiaan dunia seseorang harus berusaha untuk bekerja dengan baik dan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat orang harus berusaha beribadah dengan baik. Sedangkan untuk terhindar dari kesengsaraan dunia dan akhirat orang harus menghindari kemalasan, kejahatan dan kemaksiatan. Umat Islam harus berupaya bekerja dengan baik, profesional, penuh semangat, memiliki daya saing agar menjadi muslim yang kuat. Berusaha dan bekerja keras sangat ditekankan dalam Islam seperti firman Allah dalam surat al-Jumuah ayat 10 :

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Rafida, T. (2016). *Pengantar Kewirausahaan* (M. Rifai (ed.); 1st ed.). PERDANA PUBLISHING. e-mail: perdanapublishing@gmail.com
- Fachrurasi, & Nurchalifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. IAIN Pontianak Press.
https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Fachrurazi, & Dkk. (2021). pedoman dasar dan konsep Kewirausahaan. In T. C. Puput (Ed.), *Buku* (1st ed., Issue desember). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Yuliana, E. (2017). Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam. *Ta'dib*, 15(2), 29–44. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/183>
- Yuliyatul Hijriah, H. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Tsaqafah*, 12(1), 187–208.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/374/367>